

POTENCIAL ANSIOGÊNICO DE FATORES RELACIONADOS COM A PREPARAÇÃO DE PRÉ-VESTIBULANDOS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA

ANXIOGENIC POTENTIAL OF FACTORS RELATED TO PREPARATION OF PRE-COLLEGE STUDENTS IN THE MUNICIPALITY OF IMPERATRIZ-MA

Gabriel Lima Da Rocha¹, Nato Daniel Farias Nenus¹, Alice Iris Silva Martins¹, Rossana Vanessa Dantas De Almeida Marques²

¹ Discente do curso de Medicina. Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão – Brasil

² Docente do curso de Medicina. Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão – Brasil

E-mail: gabriel.lr@discente.ufma.br

Editor(a) Acadêmico(a): Mariana Marques da Silva

Received: 11/11/2022 / Review: 14/11/2022 / Accepted: 02/01/2023

Como citar este artigo: Rocha GL, Nenus NDF, Martins AIS, Marques RVDA. POTENCIAL ANSIOGÊNICO DE FATORES RELACIONADOS COM A PREPARAÇÃO DE PRÉ-VESTIBULANDOS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA. RevICO. 2023; 23:e006. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7562706>

Resumo:

Introdução: O processo vestibular brasileiro é historicamente visto como o divisor de águas de uma carreira estudantil, concepção que se materializa na pressão multifatorial sobre o jovem. Por conseguinte, o valor simbólico atribuído ao vestibular foi intensificado e o ambiente dos cursinhos passou a apresentar diversos elementos com potencial ansiogênico. **Objetivo:** O propósito deste estudo é analisar a ansiedade na comunidade dos cursinhos em seus diversos aspectos, e investigar se a relação dos fatores extrínsecos da preparação são ansiogênicos. **Metodologia:** Foi utilizado o método de pesquisa quantitativa, transversal e pesquisa de campo realizado com 103 alunos pré-vestibulandos da cidade de Imperatriz-MA. **Resultados:** Os pré-vestibulandos do sexo masculino apresentaram menor frequência de escore caracterizado como ansiedade grave e moderado, do que as do sexo feminino (11,9% vs 88,1%, respectivamente, $p < 0,01$), em paralelo a isso, a pressão familiar se tornou fundamental para prevalência do problema, sendo que 95,5% dos entrevistados que alegam pressão familiar apresentam níveis moderados e graves de ansiedade. **Conclusão:** Os resultados significam que o caminho do indivíduo que realiza cursinhos preparatórios até a sua chegada na faculdade é repleto de problemas, tendo interferências socioculturais, econômicas e pessoais, dentre essas se destacam a relação da prevalência da ansiedade com o sexo feminino e os submetidos à pressão familiar.

Descritores: Ansiedade, Estresse, Cursinho.

INTRODUÇÃO

No Brasil, o acesso às Instituições de Ensino Superior públicas ou privadas ocorre por via de processos cujas prerrogativas são fundamentalmente seletivas e classificatórias, com o objetivo de medir e determinar o grau de conhecimento, competências e habilidades dos

participantes. Assim, os candidatos que apresentarem as melhores posições são considerados aprovados. (SCHÖNHOFEN, et al, 2020).

A principal porta de entrada para o ensino superior público é o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Tal exame passou a ser aplicado no ano de 1998, com a premissa de avaliar qualitativamente a eficiência do ensino médio na formação dos alunos. Somente em 2009, adequando-se aos princípios de democratização e unificação do acesso aos ambientes universitários, o Enem passa a ser uma importante ferramenta seletiva, com a aplicação anual da prova e abrangência nacional. (SCHÖNHOFEN, et al, 2020)

Dessa forma, levando em consideração a atual conjuntura do processo de entrada na universidade, uma massa de alunos busca por uma preparação de suporte ao ensino escolar formal, a qual é promovida por instituições privadas conhecidas como “cursinhos”. (COSTA et al, 2019) A cultura dos cursos pré-vestibulares não é recente, estando presente desde 1910. Porém, a relação existente entre vestibular e curso preparatório teve seus laços estreitados com o aumento da taxa de candidatos, uma consequência do processo de democratização do ensino e, proporcionalmente, o número de desaprovados também sofreu grande elevação. Por conseguinte, o valor simbólico atribuído ao vestibular foi intensificado e o ambiente dos cursinhos passou a apresentar diversos elementos com potencial ansiogênico sobre o jovem, visto que foi permeado por elementos subjetivos, como competitividade e incerteza. (SANTOS, et al, 2017)

Em suma, o estresse, a pressão emocional e as demandas diárias intensificam os quadros de ansiedade, que é considerada uma reação adaptativa do corpo a futuros eventos adversos, gerando alterações fisiológicas. A ansiedade pode ser considerada um transtorno quando pautada em possibilidades irreais, interferindo na capacidade de resolução de problemas individuais por um tempo prolongado. Nesse estágio, a condição de estresse do organismo humano interfere nas respostas consideradas adequadas em uma dada circunstância. Sob essa ótica, pressupõe-se que a condição de pré-vestibulando configura uma série de situações geradoras de estresse sobre o estudante, podendo dificultar e conturbar o processo preparatório visado pelo indivíduo (MORENO, et al, 2017).

Tendo em vista a complexidade da situação de vivência de maioria dos jovens pré-vestibulandos, deu-se a necessidade de estudo sobre essa população específica, sendo plausível inferir que, na preparação para a prova, a competitividade e a noção de que apenas os melhores conseguem a aprovação torna o ambiente dos cursinhos um potencializador de quadros ansiosos. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa é demonstrar o perfil socioeconômico dos pré-vestibulandos, relacionando-o com a gênese da ansiedade em alunos no município de Imperatriz, Maranhão, tendo as seguintes variáveis norteadoras: realização de atividade remunerada, situação do ensino médio (completo ou cursando) e pressão familiar.

METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa de campo de abordagem quantitativa, considerando a correlação numérica dos parâmetros de ansiedade. Para a amostra, foi analisado o perfil de 103 alunos dos cursinhos pré-vestibulares. Os estudantes foram entrevistados de forma online, por meio do envio de um convite para a participação na pesquisa. Critérios de inclusão usados: estar no terceiro ano do ensino médio ou já ter efetivado sua conclusão, estar matriculado em um cursinho pré-vestibular, possuir pelo menos 15 anos de idade.

Para a coleta dos dados foi utilizado um formulário eletrônico por meio da plataforma “Google forms”, onde antes de responder o questionário, o aluno do cursinho afirmou que concorda em responder o formulário, bem como com o teor das perguntas anônimas, cujo os

dados foram utilizados apenas para o levantamento das informações e índices por parte de seus elaboradores. Esse envio foi feito mediante a autorização dos responsáveis da instituição, em grupos de Whatsapp de cursos pré-vestibulares de Imperatriz. Ademais, a entrevista teve sua efetivação sob o consentimento do público, conforme determina o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

O procedimento base para aferimento dos dados foi efetivado pela ferramenta de avaliação de ansiedade ou inventário de ansiedade de Beck (BAI), criada pelo Dr. Aaron Beck. É um questionário de auto-relato, contendo vinte e uma questões de múltipla escolha, usadas para medir a severidade da ansiedade em um indivíduo. Cada questionamento apresenta um nível de resposta, podendo ser “absolutamente não”, “levemente, não incomodou muito”, “moderadamente, foi muito desagradável, mas pude suportar”, “gravemente, dificilmente pude suportar”. É, então, determinada uma pontuação para tais classificações, com um valor de 0, 1, 2 e 3, respectivamente.

Posteriormente, os dados obtidos foram qualificados segundo a sistematização a seguir:

Quadro 1. Relação entre escore do teste e o nível de ansiedade.

Escore total / Gravidade da ansiedade
Entre 0 e 7 = Grau mínimo de ansiedade
Entre 8 e 15 = Ansiedade leve
Entre 16 e 25 = Ansiedade moderada
Entre 26 e 63 = Ansiedade grave

RESULTADOS

Observou-se que entre os 103 entrevistados, 98,1% possuía ensino médio completo, e apenas 23,3% dos participantes possuíam emprego. Quanto à análise dos níveis de ansiedade, casos graves obtiveram maior frequência, seguidos por casos moderados, leves e mínimos, respectivamente (Tabela 1).

Tabela 1. Frequência numérica e percentual dos entrevistados conforme níveis de ansiedade

Variáveis	n	%
Níveis de Ansiedade		
Mínimos	8	7,8
Leves	11	10,7
Moderados	21	20,3
Graves	63	61,2
Grau do Ensino Médio		
Incompleto	2	1,9
Completo	101	98,1
Pressão familiar		
Alegou pressão familiar	66	64
Negou pressão familiar	37	36
Atividade remunerada		
Exerce atividade remunerada	24	23,3
Não exerce atividade	79	76,7
Sexo		

Variáveis	n	%
Níveis de Ansiedade		
Mínimos	8	7,8
Leves	11	10,7
Moderados	21	20,3
Masculino	21	21,4
Feminino	82	79,6

Os padrões sintomatológicos registrados apontam para maior frequência de sensações graves de: “medo que aconteça o pior”, “nervoso”. Em contrapartida, as sensações menos relatadas foram “rosto afogueado”, “sensação de desmaio” e “medo de morrer” (Tabela 2).

Tabela 2. Frequência numérica e percentual dos entrevistados conforme respostas sintomatológicas do Inventário de Beck.

Variáveis	n	%
Dormência ou formigamento		
Absolutamente não	32	31,1
Levemente	32	31,1
Moderadamente	34	33
Gravemente	5	4,9
Sensação de calor		
Absolutamente não	19	18,4
Levemente	31	30,1
Moderadamente	43	41,7
Gravemente	10	9,7
Tremores nas pernas		
Absolutamente não	39	37,9
Levemente	18	17,5
Moderadamente	39	37,9
Gravemente	7	6,8
Incapaz de relaxar		
Absolutamente não	11	10,7
Levemente	23	22,3
Moderadamente	31	30,1
Gravemente	38	36,9
Medo que aconteça o pior		
Absolutamente não	6	5,8
Levemente	13	12,6
Moderadamente	39	37,9
Gravemente	45	43,7
Atordoado ou tonto		
Absolutamente não	27	26,2
Levemente	29	28,2
Moderadamente	30	29,1
Gravemente	17	16,5
Palpitação ou aceleração do coração		
Absolutamente não	14	13,6
Levemente	26	25,2
Moderadamente	36	35
Gravemente	27	26,2
Sem equilíbrio		
Absolutamente não	37	35,9

Levemente	36	35
Moderadamente	23	22,3
Gravemente	7	6,8
Aterrorizado		
Absolutamente não	30	29,1
Levemente	25	24,3
Moderadamente	27	26,2
Gravemente	21	20,4
Nervoso		
Absolutamente não	2	1,9
Levemente	13	12,6
Moderadamente	43	41,7
Gravemente	45	43,7
Sensação de sufocação		
Absolutamente não	34	33
Levemente	20	19,4
Moderadamente	27	26,2
Gravemente	22	21,4
Tremores nas mãos		
Absolutamente não	32	31,1
Levemente	24	23,3
Moderadamente	30	29,1
Gravemente	17	16,5
Trêmulo		
Absolutamente não	40	38,8
Levemente	24	23,3
Moderadamente	26	25,2
Gravemente	13	12,6
Medo de perder o controle		
Absolutamente não	18	17,5
Levemente	19	18,4
Moderadamente	32	31,1
Gravemente	34	33
Dificuldade de respirar		
Absolutamente não	34	33
Levemente	26	25,2
Moderadamente	26	25,2
Gravemente	17	16,5
Medo de morrer		
Absolutamente não	53	51,5
Levemente	16	15,5
Moderadamente	12	11,7
Gravemente	22	21,4
Assustado		
Absolutamente não	23	22,3
Levemente	27	26,2
Moderadamente	30	29,1
Gravemente	23	22,3
Indigestão ou desconforto no abdômen		
Absolutamente não	23	22,3
Levemente	19	18,4

Moderadamente	36	35
Gravemente	25	24,3
Sensação de desmaio		
Absolutamente não	63	61,2
Levemente	16	15,5
Moderadamente	12	11,7
Gravemente	12	11,7
Rosto afogueado		
Absolutamente não	30	29,1
Levemente	30	29,1
Moderadamente	28	27,2
Gravemente	15	14,6
Suor (não devido ao calor)		
Absolutamente não	19	18,4
Levemente	31	30,1
Moderadamente	43	41,7
Gravemente	10	9,7

Perante os resultados obtidos, existe ainda uma expressiva taxa de estudantes que alegam sofrer pressão familiar (64% da amostra, conforme Tabela 1), sendo válido pontuar que dentre eles, 4,5% sofriam de casos mínimos e leves, enquanto 95,5% compreendia à casos mais elevados (moderados e graves) (Tabela 3).

Tabela 3. Relação entre os níveis de ansiedade e a ocorrência de pressão familiar.

Variáveis	Níveis de ansiedade				Total		p-valor
	Mínimos e leves		Moderados e graves		n	%	
Ocorrência	n	%	n	%	n	%	
Alega pressão familiar	3	4,5	63	95,5	66	100	p<0,01
Nega pressão familiar	16	43,2	21	56,8	37	100	

É ainda observado que o público feminino representa 88,1% dos casos moderados e graves, enquanto os homens correspondem a 11,9% do total. Já nos níveis mínimos e leves, a população masculina compõe 57,9%, e a feminina 42,1% (Tabela 4).

Tabela 4. Relação entre sexo do entrevistado e níveis de ansiedade.

Variáveis	Sexo				Total		p-valor
	Masculino		Feminino		n	%	
Níveis de ansiedade	n	%	n	%	n	%	
Mínimos e leves	11	57,9	8	42,1	19	100	p<0,01
Moderados e graves	10	11,9	74	88,1	84	100	

DISCUSSÕES

O ensino público é a forma mais viável de ingresso no mercado de trabalho, tendo as provas vestibulares como mediadoras de acesso. Por consequência, essa massa de indivíduos passa a frequentar os ambientes de preparação, visando a inclusão no mercado de trabalho. Todavia, o teor ansiogênico da frequência nos cursinhos é atestado pelo cotidiano agitado, permeado por responsabilidades e necessidade de resolução (PELAZZA et al, 2019).

As tendências discutidas resultam em um alto grau de competitividade, fato que vai ao encontro dos resultados obtidos. Dentre os estudantes dos cursos preparatórios analisados, os níveis de ansiedade, conforme o Inventário de Beck, são predominantemente elevados (Tabela 1), enquanto os níveis menos alarmantes representam menor parte da parcela.

O percentual de casos moderados e graves é consideravelmente elevado, mesmo em comparação com as literaturas que fizeram uso de instrumentos de análise semelhantes. Em um estudo que verifica - via inventário de Aaron Beck - indicadores de ansiedade em alunos de cursos pré-vestibulares na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, níveis moderados e graves representavam 23,5% do total de entrevistados. Essa discrepância pode ser justificada pela maior especialização da concorrência e redução crescente do número de vagas, posto que a pesquisa foi aplicada no ano de 2007, período em que a cultura do vestibular não apresentava a abrangência atual. (GAIA, ES, et al, 2019).

A pressão familiar é outra variável que pode compor a gênese da ansiedade em vestibulandos. Nesse sentido, foi observado que a maioria dos níveis moderados e graves sofrem algum nível de pressão familiar (Tabela 3). Nos casos mínimos e leves, apenas 4,5% alegaram sofrer certo grau de pressão no processo preparatório, enquanto em casos moderados e graves o mesmo parâmetro é observado em 95,5% da amostra. Esse indicativo está possivelmente relacionado à necessidade de promover o legado ou garantir segurança financeira aos responsáveis (LAMÔNICA, 2019).

O sexo dos entrevistados foi um fator relevante de relação com o aparecimento de níveis elevados de ansiedade (Tabela 4), uma vez que 88,1% dos entrevistados do sexo feminino apresentaram taxas preocupantes de ansiedade, enquanto apenas 11,9% dos entrevistados do sexo masculino se encontravam na mesma magnitude do problema, nos níveis mínimos e leves não há discrepância significativa entre a prevalência da ansiedade e o sexo dos entrevistados.

Essa maior prevalência reafirma um padrão sintomatológico mais prevalente no sexo feminino. Os possíveis determinantes relacionados são: (1) fatores genéticos; (2) influências hormonais: consequência de alterações do eixo hipotálamo-hipofisário; (3) maior vulnerabilidade ao contexto competitivo imposto pela rotina estudantil (GALLO EAG, et al, 2018).

O padrão sintomatológico atestado pelo Inventário de Beck indica que o nervosismo é o principal norteador de manifestação da ansiedade nos pré-vestibulandos. Essa afirmação vai ao encontro do contexto estudado, em que a adolescência (etapa marcada por alterações biológicas, cognitivas e afetivas) é suplantada pela rotina exaustiva de avaliações, promovendo distúrbios episódicos ou sustentados (DE ARRUDA, et al, 2021). Porém, o acompanhamento da saúde mental é postergado pela maior parte dos alunos dos cursinhos, embora o suporte psicológico seja fundamental para o controle desse transtorno, de modo a melhorar a qualidade de vida dessa população (MANGOLINI, et al, 2019).

Portanto, o acompanhamento do quadro de sintomas dos estudantes é imprescindível para a promoção da saúde mental, a qual pode ser estabelecida pelo contato entre profissionais da área e os alunos no ambiente dos cursos preparatórios, destarte, ter-se-á um âmbito de preparação que não sobrecarregue o psicológico dos alunos e que seja possível rastrear através do acompanhamento de problemas, as possíveis soluções abrangentes para os alunos. (SOARES, et al, 2020).

CONCLUSÃO

O estudo demonstrou que a prevalência da ansiedade na comunidade depende efetivamente de fatores extrínsecos, como a concorrência cultural dos vestibulares, a pressão familiar e o contexto mercadológico. Além disso, a análise estatística evidenciou a relação alarmante de quadros elevados de ansiedade, os quais são sensivelmente modificados conforme o sexo analisado, com predomínio de níveis moderados e graves no público feminino observado.

SUPORTE FINANCEIRO

Não houve suportes financeiros.

CONFLITOS DE INTERESSE

Os autores declaram não ter conflitos de interesse.

ABSTRACT

Introduction: The Brazilian vestibular process is historically seen as the watershed of a student career, a conception that materializes in the multifactorial pressure on young people. Therefore, the symbolic value attributed to the vestibular was intensified and the environment of the pre-college courses began to present several elements with anxiogenic potential for the young person. **Objective:** The purpose of this study is to analyze anxiety in the curse community in its various aspects, and to investigate whether the relationship of extrinsic preparation factors are anxiogenic. **Methodology:** A quantitative, transversal research method was used, with a cross-sectional study and field research carried out with 103 pre-university students in the city of Imperatriz-MA. **Results and discussion:** Male pre-university students had a lower frequency of scores characterized as severe and moderate anxiety than females (11.9% vs 88.1%, respectively, $P < .001$), in parallel to this, family pressure has become fundamental for the prevalence of the problem, with 95.5% of respondents who claim family pressure have moderate and severe levels of anxiety. **Final considerations:** The results mean that the path of the individual who takes preparatory courses until his arrival at college is full of problems, having sociocultural, economic and personal relationships, among which the relationship of the prevalence of anxiety with the female sex and the subjected to family pressure.

Keywords: Anxiety, Stress, Prep.

REFERÊNCIAS

1. COSTA, CO; BRANCO, JC; VIEIRA, IS; SOUZA, LDM; SILVA, RA. Prevalência de ansiedade e fatores associados em adultos. *J Bras Psiquiatr.* v. 69, n. 2, p. 92-100, jul. 2019.
2. DE ARRUDA, AS; FERRI, HR; ANDRADE, MESL; MALFACINI, TI; LOPES, TS. A Ocorrência da Ansiedade na Vida de Jovens Pré-vestibulandos. *Cadernos Camilliani e-ISSN*, v. 16, n. 1, p. 978-998, out. 2021.

3. GAIA, ES; GAYDECZKA, B. Evolução do ingresso nas universidades brasileiras. **Revista Triângulo**, v. 12, n. 1, p. 127–148, jan./abr. 2019.
4. GALLO, EAG; MUNHOZ, TN; LORET, MC; MURRAY, J. Gender differences in the effects of childhood maltreatment on adult depression and anxiety: A systematic review and metaanalysis. **Child Abuse Negl.**; v. 79, p.107-14, jan. 2018.
5. LAMÔNICA, LC. **Prevalência de Indicadores de Ansiedade, Estresse e Depressão Entre Adolescentes Vestibulandos Concluintes do Ensino Médio**. 2019. Tese (Doutorado em Psicologia) - Curso de Psicologia - Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2019.
6. MANGOLINI, VI; ANDRADE, LH; WANG, YP. Epidemiologia dos transtornos de ansiedade em regiões do Brasil: uma revisão de literatura. **Revista De Medicina**, v. 22, n. 259, p. 3398-3404, jun. 2019.
7. MORENO, AL; DESOUSA, DA; SOUZA, AM; MANFRO, GG; SALUM, GA; KOLLER, SH. Revisão sistemática de instrumentos para avaliação de ansiedade na população brasileira. **Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica Brasil**, v. 24, n. 1, p. 367-76, ago. 2017.
8. PELAZZA, BB; GOBBI, LROR; PUGGINA, AC; PAULA, CR; MAIA, LG; UMPIERREZ, MC. Adolescentes na Fase Pré-vestibular: um estudo da ansiedade, hipertensão, fatores antropométricos e hemodinâmicos associados. **Revista Nursing**, v. 39, n. 4, p. 369–378, out. 2019.
9. SANTOS, FS; BRANCO, JC; MAIA, CRC; FAEDO, FC; GOMES, GPC; NUNES, ME; OLIVEIRA, MVM. Estresse em Estudantes de Cursos Preparatórios e de Graduação em Medicina. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 41, n. 2, p. 194-200, jun./2017.
10. SCHÖNHOFEN, FL; SILVA, LN; ALMEIDA, RB; VIEIRA, MECD; DEMENETCH, LM. Transtorno de ansiedade generalizada entre estudantes de cursos de pré-vestibular. **J Bras Psiquiatr**. v. 69, n. 3, p. 179-86, abr./2020.
11. SOARES, DS; MEDEIROS, NSB; CORDEIRO, RA; FRUTUOSO, ES; LOPES, JM; MOREIRA, SNT. Sintomas de Depressão, Ansiedade e Estresse em Estudantes de Medicina e Estratégias Institucionais de Enfrentamento. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 44, n. 1, p. 40-49, 2020.